

DUTOR IJROCHILIGI TA'LIMINING MAZMUNI

Ibrohimova Gulshanoy SHermuxammad qizi
Farg'ona Davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada dutor sinfi o'qituvchisining kasbiy mahorati hamda dutor ijrochiligining dastlabki jarayoni haqida fikr mulohazalar bildirilgan

Kalit so'zlar : pьesa, dutor-tenor,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7542318>

Sharqning musiqiy cholg'ulari eng qadimiy o'ziga xos jonli san'atdir. Ana shunday cholg'u sozlardan biri - Dutor – o'zbek xalqining madaniyati bilan tarixan chambarchas bog'liq san'at ramzidir. Dutor – chertib chalinadigan qo'sh torli musiqiy asbob bo'lib, O'zbekistonda va qo'shni Sharq mamlakatlarida yashayotgan o'zbek, tojik, turkman va qoraqalpoq xalqlari orasida keng tarqalgandir.

O'zbek xalqining ma'naviy merosi mazmunida dutor cholg'usi ijrochiligi alohida o'ringa ega. “Musiqqa san'atidagi asosiy faoliyatlardan biri cholg'u ijrochiligidir. Zo'r ijroni tinglab, lazzat, quvonch, ilhom tuyg'ularini his etamiz yoki yunonlar aytganidek, «katarsis» – ichki, ruhiy poklanish va yangilanish jarayonini boshdan kechiramiz.”

Musiqqa qaysi xalq tomonidan yaratilgan bo'lsa ham, hammaga tushunarli. Uni hammaga tushunarli qilib ijro etish san'atini o'rgatish esa biz o'qituvchilarning vazifamizdir. Cholg'u asboblari ta'limi orasida dutor ta'limi alohida o'rin tutadi. San'at yo'nalishida dutor cholg'usi ijrochili bo'yicha bilim olayotgan o'quvchi-ijrochi faqat o'zbek xalq musiqasi bilangina cheklanib qolmasdan, qardosh xalqlar yaratgan musiqqa asarlari va jahon musiqachilari ijro etadigan musiqalarni o'rganishlari va ularni yuksak darajada mahorat bilan ijro etib musiqqa ixlosmandlarini baxramand etishlari lozim.

Abdurauf Fitrat tomonidan ham yuksak darajada mahoratli dutor ijrochilik uslubi fikr mulohazalar bildirilgan. U «Bu kunlarda bizning eng mashhur dutorchimiz samarqandlik Hoji Abdulaziz qo'lini taxtaga urmay chalg'oni uchun uning dutori havas bilan tinglanadir»⁵⁹, – deb dutor ijrochiligining o'ziga xos jihatlariga e'tibor berib o'tadi. Shuningdek J. Rasultoyev o'zbek dutor ijrochiligiga doir risolasida ta'kidlaganidek: “Musiqqa madaniyatimizda sof ma'nodagi muallim ustozning o'zi, ayni paytda u ham murabbiy, ham sozanda san'atini o'zida mujassamlashtirgan shaxs hisoblanadi. Shu tufayli o'rgatish-o'rganish jarayonining o'ziga xos siru asrorini bilmay turib bu an'ananing xususiyatlarini to'laligicha anglab ololmaymiz”. Dutor ijrochiligida ijrochilik mahoratini oshirishda yaxshi so'zga ega bo'lish, dutorni aniq va tiniq sozlash hamda gamma va etyudlarning ijro etishning ahamiyati katta.

Dutor chalishning umumiy qoidalari

O'tirganda stulning bir chekkasiga o'tirib, gavdani erkin va to'g'ri tutish kerak. O'ng oyoqni chap oyoq ustiga qo'yish lozim. Dutor kosasi o'ng oyoq ustiga qo'yilib, o'ng qo'l tirsagi bilan bir oz siqib turiladi dutor-tenor, Chap qo'l tirsagi bukilgan bo'lib, tanaga

yopishmasdan turishi kerak; dutor dastasining yuqori qismi chap qo'l bilan ushlab turilishi lozim. Dutor dastasi ko'rsatkich barmoqning uchinchi bo'g'inidan bir oz pastda va bosh barmoq, asosida turishi kerak. Chap qo'l kafti dutor dastasiga tegmasligi kerak. Chap qo'lning bosh barmog'idan boshqa hamma barmoqlari doira shaklida bo'lib ular dastaga, bo'g'in yaqiniga qo'yiladi (4-rasm). Dutor jarangining sofligi barmoqlarni pardalarga to'g'ri qo'yish va torni qanday kuch bilan bosishga bog'liqdir. Chap qo'l barmoqlarining tartib rakamlari: 1— ko'rsatkich barmoq; 2— o'rta barmoq; 3—yon barmoq; 4— jimjiloq;

Bosh barmoq «b» harfi bilan belgilanadi. Dutor chalishda bu barmoq faqat ikkinchi torni bosishda ishlatiladi. Ung qo'l bilagining o'rtasi dutor kosasining chekkasiga qo'yiladi. Qo'l panjasini torlar ustida bukilgan holda erkin ushlab, torlarga qalqon ustida zarb tashlash kerak. Barmoqlar bir joyga yig'ilib, kaft ichiga yarim bukilgan holda erkin turishi kerak.

Dutor sozida tovush chiqarish.

Dutorda ovoz asosan o'ng qo'l panjasi bilan torlarni pastga va yukoriga qarab urish bilan hosil qilinadi. Barmoqlar erkin va bir maromda harakatlanishi kerak. Pastga ko'rsatkich barmoq bilan va yuqoriga bosh barmoq bilan zarb beriladi, bu ikki barmoq bir-biri bilan bir oz yopishgan bo'lib, yuqoriga qarab urganda bosh barmoq ko'rsatkich barmoqdan bir oz chap tomonga qochadi. Bunday chalish usuli yakka zarb deb ataladi va quyidagi belgilar bilan ifodalanadi:

K—panja va o'ng ko'lning ko'rsatkich barmog'i bilan pastga qarab chalish.

B — panja va o'ng qo'lning bosh barmog'i bilan yuqoriga qarab chalish

Notalarning dutorda joylashuvini o'rganib olib, turli cho'zimga ega bo'lgan notalar, takt o'lchovlari va sanoq bilan tanishib chiqqach, birinchi mashqni bajarishga o'tish mumkin. Birinchi mashq ikki notadan — yuqorigi LYA va pastki MI dan iborat. LYA notasi dutorda birinchi ochiq torda, MI notasi ikkinchi ochiq torda olinadi. Notalarning bir-biri ustiga yozilganligi bu ikki notani bir vaqtda olish kerakligini ko'rsatadi. Ularning cho'zimi nimchorak bilan yozilganligi uchun quyidagicha sanash lozim: «bir» deganda bir nimchorak K — zarbida pastga, «i» deganda ikkinchi nimchorak B — zarbida yuqoriga urish kerak.

Bundan keyin, agar mashq yoki p'esa oldida sozlash ko'rsatilmagan bo'lsa, ularni bosh pardada chalish kerak. Birinchi mashq singari, ikkinchi mashqni ham ikki pardada chalish lozim. Pastki MI nota — ikkinchi ochiq tor — o'zgarishsiz qoladi. Birinchi LYA torida SI va DO tovushlari. SI tovushi birinchi torning ikkinchi pardasida, DO tovushi esa uchinchi pardada olinadi. SI notasini birinchi barmoq bilan, DO notasini ikkinchi barmoq bilan olinadi.

Chalish usuli va sanoq birinchi mashqdagicha qoladi.

Uchinchi mashq ham, ikkinchi mashqdagi singari, tovushlardan tashkil topadi. Uni ijro etishda birinchi va ikkinchi mashqlarga berilgan ko'rsatma-larga rioya qiling.

To'rtinchi mashqda ikkinchi tordagi SOL tovushini uchinchi pardada bosh barmoq—«b» bilan olish kerak. Ilgarigi mashqlarga doir ko'rsatmalarga amal qilish zarur.

Beshinchi mashqda sizga tanish bo'lgan tovushlardan tashqari, yangi tovushlar — LYA torining beshinchi pardasida RE tovushi va MI torining beshinchi pardasida LYA tovushi uchraydi.

6-mashqda chorak va yarim cho`zimga ega bo`lgan notalar uchraydi, ularni «k» — zarbi bilan pastga chertib chorak notani «bir» «i» deb, yarim notani esa «bir» «i», «ikki» «i» deb sanash kerak.

7-mashqni ilgari mashqlarga doir ko`rsatmalarga rioya qilib chaling. Bundan tashqari, bu mashqda MI va FA tovushlari uchraydi. Bu tovushlar LYA torining 7 va 8-pardalarida joylashgan. Ikkinchi MI torda ham ilgari biz ishlatmagan tovushlar paydo bo`ldi, bular ettinchi pardadagi SI va sakkizinchi pardadagi DO tovushlaridir. Bundan keyin dutorni chalayotganda torlarni albatta nota tepasida belgilab qo`yilgan barmoqlar bilan bosish kerak.

Adabiyotlar:

1. Qodirov R.G'. Musiqa psixologiyasi. - T.: Musiqa, 2005. -80 bet.
2. Fitrat. A. «O`zbek klassik musiqasi va uning tarixi» T., 1993.–56-bet.
3. Rasultoyev J. O`zbek dutor ijrochiligi. –T., «O`qituvchi», 1997. 112 bet
4. Rahimjonov B. H. Dutor taronalari. T., 1983 y
5. Примов Р. Т. роль музыкального наследия предков в развитии личности //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – №. 11. – С. 81-82.
6. Мурадов М. К., Халикова М. К. музыкальное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2018. – №. 7. – С. 60-61.
7. Курбанова М. Ш., Курбанов Ш. К. СТРЕСС И ДИСТРЕСС В МУЗЫКЕ //Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. – 2017. – С. 230-233..